

Улучшение Результатов Комбинированного Плевродеза При Видеоторакоскопических Вмешательствах У Больных С Буллезной Болезнью Легких

¹Ш.Н.Худайбергенов

²О.Дж.Эшонходжаев

³Ж.К.Исмаев

⁴Ж.С.Хикматов

^{1,2}РСНПМЦХ им.акад.В.Вахидова,
г.Ташкент

³Бухарский областной
многопрофильный медицинский
центр, г.Бухара

⁴Бухарский государственный
медицинский институт, г.Бухара

Аннотация: Буллезная эмфизема поражает более 5 населения Земли, причем почти 12% среди взрослых старше 30 лет. Известно также, что данное заболевание служит причиной спонтанного пневмоторакса в 70-80% случаев. современной торакальной хирургии является актуальной проблемы разработка технологий спайкообразования при хирургическом лечении осложнений буллезной болезни легких. Основу клинических исследований составили результаты лечения 59 пациентов с буллезной болезнью легких, осложненных разрывом, получавших лечение в Г «РСНПМЦХ им. акад. В.Вахидова» и Бухарском областном многопрофильном медицинском центре. Разработана методика проведения комбинированного плевродеза при выполнении видеоторакоскопических вмешательств, обеспечивающая адекватное формирование спаечного процесса в плевральной полости со снижением риска развития рецидивов осложнённого течения буллезной болезни легких с 6,5% до 3,6%, и в целом позволила увеличить долю пациентов с отсутствием ближайших и отдаленных осложнений с 77,4% до 89,3%.

Ключевые слова: буллезная болезнь легких, видеоторакоскопия, плевродез

Введение Хронические заболевания легких являются третьей по значимости причиной смертности в мире, при этом уровень смертности составляет от 36,4 до 47,6 на 1000 человек и представляют собой гетерогенную группу патологий, проявляют сходные симптомы, характеризуются постоянными ограничениями воздушного потока, гиперинфляцией, снижением эластичности дыхательных путей в результате структурной дегенерации и воспаления легочной ткани [1,2]. При этом нарушается эффективный газообмен между альвеолами и кровью [3].

Буллезная эмфизема поражает более 5% населения Земли, причем почти 12% среди взрослых старше 30 лет. Она также занимает третье место по причинам смерти в США и убивает более 120000 человек в год. Известно также, что данное заболевание служит причиной спонтанного пневмоторакса в 70-80% случаев. В зарубежной литературе буллезную болезнь легких авторы

определяют, как «синдром исчезающего легкого» (vanishinglungsyndrome) и указывают на тенденцию к росту заболеваемости и осложненного течения данной патологии, отмечая при этом отсутствие снижения показателей неудовлетворительных результатов лечения вследствие рецидива заболевания [4,5,6,7].

В настоящее время нет единого мнения по вопросам этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и методов лечения буллезной болезни легкого. Двумя наиболее распространенными причинами буллезной эмфиземы являются курение и дефицит альфа-1-антитрипсина (A1AD или AATD), наследственное аутосомно-доминантное генетическое состояние. Менее распространенными причинами эмфизематозного разрушения паренхимы легких являются курение марихуаны, крэк-кокаина или внутривенное употребление наркотиков, приводящее к воспалительному или разрушительному повреждению альвеол [8,9,10,22].

Буллезная эмфизема легких характеризуется прогрессированием респираторных симптомов и предполагает постоянное расширение воздушного пространства в дистальных отделах терминальных бронхиол из-за разрушения альвеолярных мешочков, потерю эластической ткани, коллапс дыхательных путей и нарушение газообмена [11,12]. Патофизиология буллезной эмфиземы включает в себя клапанную бронхоблокацию, которая позволяет воздуху входить в кистозное пространство, но не выходить из него.

Патофизиология буллезной эмфиземы тесно связана с хроническим воспалением дистальных воздушных пространств, что приводит к разрушению альвеолярных стенок и, впоследствии, постоянному расширению воздушного пространства. В конечном итоге это может привести к снижению газообмена и ограничению воздушного потока из-за уменьшения упругой отдачи стенки грудной клетки. Часто в дыхательных путях наблюдается повышенное количество бокаловидных клеток с гиперплазией слизистых желез, фиброзом и коллапсом дыхательных путей вследствие потери привязанности в результате разрушения альвеол. Это снижение газообмена и ограничения воздушного потока в конечном итоге приводит к хронической гипоксии и гиперкарбии у этих пациентов.

Эмфизематозное легкое может демонстрировать гомогенный или гетерогенный (регионарный) патологический очаг, который может по-разному влиять на параметры легких, характерные для буллезной эмфиземы (например, динамический объем легких) [13,14]. Сегодня принято в зависимости от уровня поражения ацинуса делить буллезную эмфизему на:

- центрилобулярная эмфизема – пораженные участки локализуются преимущественно в верхних отделах легких. Наиболее тесно связана с курением и является результатом расширения и разрушения дыхательных бронхиол.
- панлобулярная эмфизема – обнаруживается в основном в нижних долях и часто связана с генетическим (альфа 1-антитрипсиновым) дефицитом.
- парасептальная эмфизема – возникает на периферии долек, особенно в субплевральной области.

При ведении пациентов с буллезной болезнью легких, как правило, применяются различные консервативные методы лечения, которые не приводят к долгосрочным положительным результатам и характеризуются большим количеством осложнений и рецидивов (20-50%) [15,16]. В последнем руководстве Британского общества торакальных хирургов (2010) по лечению первичного спонтанного пневмоторакса было указано, что после первого рецидива лечение должно предусматривать хирургическое вмешательство (буллэктомию, сопровождаемая процедурой индукции плевральных спаек). Таким образом, хирургический

подход считается лучшим лечением, чтобы минимизировать риск рецидива у пациентов, которые испытали первичный спонтанный пневмоторакс. Показано, что подход с использованием видео-торакальной хирургии дает большие преимущества в отношении боли и дыхательной функции пациента по сравнению с торакотомными разрезами. В качестве альтернативы стандартному многопортовому VATS был разработан подход с одним портом, одним надрезом или унипорталом. Унипортальная техника показала себя безопасной и эффективной не только для резекции легких и биопсии, но и для лобэктомии. С этой точки зрения, доказательства показали, что минимально инвазивный подход следует отдавать предпочтение, подтверждая преимущества по сравнению с традиционными методами [17,22].

Несмотря на разработку и широкое применение различных технологий спайкообразования, и их многообразие, подробные данные о механизмах действия склерозирующих агентов являются весьма неполными. Это относится, например, к йодоповидону, который все еще представляется интересным и перспективным склерозантом [18]. Провоспалительный эффект этого агента был протестирован только на животных моделях [19,20]. Большинство исследований, выполненных до настоящего времени, было сосредоточено на агентах, которые приобрели наибольшую популярность в разные периоды на протяжении всей истории плевродеза, например, тальк, доксициклин и нитрат серебра [21].

По-прежнему, актуальной проблемой современной торакальной хирургии является разработка технологий спайкообразования при хирургическом лечении осложнений буллезной болезни легких.

Цель исследования: улучшить результаты видеоторакоскопических хирургических вмешательств при буллезной болезни легких на основе клинико-экспериментальной оценки эффективности оптимизированных методик комбинированного плевродеза.

Материал и методы. Основу клинических исследований составят результаты лечения 59 пациентов с буллезной болезнью легких, осложненных разрывом, получавших лечение в ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В.Вахидова» и Бухарском областном многопрофильном медицинском центре. Группу сравнения составили 31 пациент, оперированные в Бухарском областном многопрофильном медицинском центре (2015-2019 гг). Основную группу – составили 13 пациентов оперированных в ГУ «РСНПМЦХ им.акад.В.Вахидова» (2018-2020 гг) и 15 пациентов оперированных в Бухарском областном многопрофильном медицинском центре (2018-2020 гг). Распределение пациентов по полу и возрасту в обеих группах превалировали пациенты в возрасте 20-44 года (64,3% в основной группе против 67,7% в группе сравнения). Заболеваемость среди мужчин также была выше чем у женщин и репрезентативна между группами (64,3% в основной группе против 61,3% в группе сравнения).

Распределение больных по локализации и тяжести пневмоторакса: пневмоторакс справа отмечен у 37,3% пациентов (32,1% в основной группе против 41,9% в группе сравнения); слева – у 62,7% (67,9% в основной группе против 58,1% в группе сравнения). С частичным коллапсом легкого диагностирован в 30,5% случаев (28,6% в основной группе против 32,3% в группе сравнения); с субтотальным коллапсом легкого – в 40,7% случаев (42,9% в основной группе против 38,7% в группе сравнения); с тотальным коллапсом легкого – в 28,8% случаев (28,6% в основной группе против 29,0% в группе сравнения);

Экспериментальные и морфологические исследования выполнены в отделе экспериментальной хирургии и отделении патологической анатомии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В.Вахидова» за 2019-2020 гг. Материалом для экспериментальных исследований послужили, известные антисептические растворы такие как «Бетадин®» (Швейцария), «Мирамистин®» (Россия) и новый отечественный антисептический раствор «ФарГАЛС» для

достижения плевродеза при повреждении легкого. Для оценки эффективности антисептических растворов при образовании спаечного процесса между париетальной и висцеральной плеврой экспериментальные исследования проводились на модели повреждения плевры. Для этого использовали 96 половозрелых крыс самцов весом $203 \pm 7,8$ гр.

Результаты исследования: В исследование животные были распределены на 2 группы: сравнительная с ведением «Бетадин®» и «Мирамистин®» по 32 животных в каждой и основная с ведением ФарГАЛСа 32 животным. Сравнительный анализ эффективности формирования химического плевродеза при использовании антисептических растворов в эксперименте показал, что введение в плевральную полость Мирамистина не приводит к спайкообразованию, применение Бетадина способствовало развитию единичных тонкостенных спаек к 7 суткам наблюдения у 71,4% животных, однако в дальнейшем отмечен их полный лизис, в свою очередь при использовании ФарГАЛСа верифицировано поэтапное развитие спаечного процесса от локального (на 1-3 сутки) до диффузного характера с сохранением адгезии и развитием плотной соединительно-тканной пленки на поверхности висцеральной плевры к 14 суткам наблюдения у 85,7% подопытных животных.

В исследовании доказана клиническая эффективность применения предложенной методики химического плевродеза при буллезной болезни легких, осложненной разрывом, в плане улучшения и ускорения послеоперационной реабилитации, снижения частоты развития специфических осложнений и рецидивов заболевания. Также, определены технические преимущества проведения разработанной методики видеоторакоскопического плевродеза в плане упрощения и сокращения времени операции, а также клиническое значение лекарственного воздействия на плевральную полость в плане проявлений воспалительного процесса и антибактериального эффекта.

В частности, совершенствование тактико-технических аспектов ВТС вмешательств при буллезной болезни легких с учетом применения однопортового доступа и предложенной методики химического плевродеза позволило сократить среднюю продолжительность операции с $96,3 \pm 4,7$ до $76,4 \pm 4,2$ минут ($p < 0,01$), при этом за счет снижения травматического фактора (без проведения механического плевродеза) обеспечило достоверное снижение тяжести проявления местного воспалительного процесса, общей частоты осложнений с 16,1% (у 5 больных в группе сравнения) до 7,1%, сроков дренирования (с $5,8 \pm 0,4$ до $4,4 \pm 0,2$ суток; $p < 0,01$) и госпитального периода (с $8,1 \pm 0,3$ до $6,8 \pm 0,3$ суток; $p < 0,01$).

Разработанная методика проведения химического плевродеза при выполнении видеоторакоскопических вмешательств обеспечивает адекватное формирование спаечного процесса в плевральной полости со снижением риска развития рецидивов осложнённого течения буллезной болезни легких с 6,5% (у 2 из 31 пациента в группе сравнения) до 3,6% (у 1 из 28 больных в основной группе), и в целом позволила увеличить долю пациентов с отсутствием ближайших и отдаленных осложнений с 77,4% (24 больных в группе сравнения) до 89,3% (25 пациентов в основной группе).

Вывод: Морфологические исследования экспериментального материала при выполнении химического плевродеза нативным раствором препарата ФарГАЛС показали, что формирование грануляционной ткани начинается уже с третьих суток после манипуляции в толще которой, в более поздние сроки (7-14 сутки), образуются грубоволокнистые соединительнотканые тяжи, характерные для развития диффузного спаечного процесса, при этом в прилежащих тканях легкого, париетальной и висцеральной плевры не отмечено существенных структурных изменений. Исследование биоматериала из плевральной полости показало, что в раннем послеоперационном периоде у 63,2% больных выделялась грамположительная, а в остальных - грамотрицательная флора, которая была полирезистентна, при этом в 25% случаев высевались

ассоциированная микрофлора. Клиническое улучшение при использовании препарата ФарГАЛС наступало уже на 2-3 день, а сроки бактериальной эрадикации возбудителей, по сравнению с контрольной группой, сократились в 1,5-2 раза (с 10-21 суток до 5-9 суток).

Разработанная методика проведения комбинированного плевродеза при выполнении видеоторакоскопических вмешательств обеспечивает адекватное формирование спаечного процесса в плевральной полости со снижением риска развития рецидивов осложнённого течения буллезной болезни легких с 6,5% до 3,6%, и в целом позволила увеличить долю пациентов с отсутствием ближайших и отдаленных осложнений с 77,4% до 89,3%.

Список литературы:

1. Hoyert DL, Xu JQ. Deaths: preliminary data for 2011. *Natl Vital Stat Rep* 2012; 61(6):1-51
2. McDonough JE, Yuan R, Suzuki M, Seyednejad N et al. Small-airway obstruction and emphysema in chronic obstructive pulmonary disease. *N Engl J Med* 2011; 365(17): 1567-1575.
3. Deslée G, Mal H, Dutau H, Bourdin A, Vergnon JM, Pison C, et al. Lung volume reduction coil treatment vs usual care in patients with severe emphysema: the REVOLENS randomized clinical trial. *JAMA* 2016;315(2):175–84
4. Im Y, Farooqi S, Mora A Jr. Vanishing lung syndrome. *Proc (BaylUniv Med Cent)*. 2016;29(4):399–401.
5. Kim MS, Yang HC, Bae MK, et al. Single-Port Video-Assisted Thoracic Surgery for Secondary Spontaneous Pneumothorax: Preliminary Results. *Korean J ThoracCardiovascSurg* 2015;48:387-92.
6. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, Aboyans V, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet* 2012;380:2095–128.
7. Stockley RA, Mannino D, Barnes PJ. Burden and pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease. *Proceedings of the American Thoracic Society* 2009;6:524–6
8. Goldberg C, Carey KE. Bullous lung disease. *West J Emerg Med*. 2013;14(5):450-451.
9. Santini M, Fiorelli A, Vicidomini G, et al. Endobronchial treatment of giant emphysematous bullae with one-way valves: a new approach for surgically unfit patients. *Eur J Cardiothorac Surg*. 2011;40:1425–1431.
10. Wheatley GH, III, Estrera AS. “Bullous Lung Disease” CTS NET: The Cardiothoracic Surgery Network. Accessed February 16, 2013.
11. Kemp SV, Polkey MI, Shah PL. The epidemiology, etiology, clinical features, and natural history of emphysema. *ThoracSurgClin*. 2009;19(2):149–58.
12. Vogelmeier CF, et al. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive lung disease 2017 report. GOLD executive summary. *Am J RespirCrit Care Med*. 2017;195(5):557–582.
13. Boutou AK, Zoumot Z, Nair A, Davey C, Hansell DM, Jamurtas A, et al. The impact of homogeneous versus heterogeneous emphysema on dynamic hyperinflation in patients with severe COPD assessed for lung volume reduction. *Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease* 2015;0:1–8

14. Mair G, Miller JJ, McAllister D, Maclay J, Connell M, Murchison JT, et al. Computed tomographic emphysema distribution: relationship to clinical features in a cohort of smokers. *European Respiratory Journal* 2009;33(3):536–42.
15. Lor KL, Liu CP, Chang YC, et al. Predictive Modelling of Lung Function using Emphysematous Density Distribution. *Sci Rep*. 2019;9(1):19763.
16. Wheatley GH, III, Estrera AS. “Bullous Lung Disease” CTS NET: The Cardiothoracic Surgery Network. Accessed February 16, 2013.
17. Bertolaccini L, Pardolesi A, Brandolini J, Solli P. Uniportal video-assisted thoracic surgery for pneumothorax and blebs/bullae. *J Vis Surg*. 2017;3:107.
18. Agarwal R, Khan A, Aggarwal AN, et al. Efficacy & safety of iodopovidonepleurodesis: a systematic review & meta-analysis. *Indian J Med Res*. 2012; 135:297–304.
19. Guo Y, Tang K, Bilaceroglu S, et al. Iodopovidone is as effective as doxycycline in producing pleurodesis in rabbits. *Respirology*. 2010;15:119-25.
20. Teixeira LR, Vargas FS, Puka J, et al. Effectiveness and safety of iodopovidone in an experimental pleurodesis model. *Clinics (Sao Paulo)*. 2013;68:557–62.
21. Tomaszewski JF. Dail and Hammar's pulmonary pathology volume I: nonneoplastic lung disease; 2008.
22. Очилов М.Э., Исматов Ж.К., Хикматов Ж.С., Тагаев Ф.Х. Ўпканинг буллёз эмфиземаси ва спонтан пневмотораксда замонавий тиббий технологияларнинг роли (амалиётда кузатилган ҳолат). “Ўзбекистон хирургияси” журнали. 2016 йил, №3 (71), 128-129-бет.